

Madeira, Tradição e Modernidade nas Casas Modernas Cariocas

Márcia Heck

Arquiteta e Urbanista, Mestre em Arquitetura
Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura – PROPAR
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 1090 ap. 43 - CEP 90035-002 - Porto Alegre RS
Fone/fax: (51) 3312 1166 (49) 88086161
mheck@terra.com.br

Endereço: Rua João José Godinho, 400 - CEP 88506-080 - Lages SC
Fone/fax: (49) 32225731 (49) 88086161
mheck@terra.com.br
marcia@grupousina.com.br

Madeira, Tradição e Modernidade nas Casas Modernas Cariocas

Resumo

Parte valiosa do legado do período moderno da arquitetura brasileira são as residências. Entre os anos 30, quando ocorre a compreensão das potencialidades sugeridas pela nova arquitetura, e os 70, quando se diluem algumas de suas constantes atemporais, a produção de casas faz multiplicar as operações por ela admitidas, inclusive através de novos exercícios compositivos. O estímulo ao uso de materiais locais e de relações entre arquitetura e o seu lugar dão margem à flexibilização do funcionalismo. Condicionantes naturais, geográficos e climáticos são associados ao desembarque da arquitetura moderna num momento e local que confluem positivamente para sua concretização com essência própria. Ao mesmo tempo, a apropriação de soluções e elementos tradicionais pela atualização de técnicas construtivas enriquece projetos e obras, que passam a ter seus vínculos recompostos.

O tema Tradição e Modernidade, embora recorrente, é trazido por este trabalho como mote para um estudo sobre a madeira utilizada em Casas Modernas Cariocas. A coleção-base de 145 exemplares, assinadas por mais de 30 arquitetos nascidos ou radicados no Rio de Janeiro, localizadas no estado do Rio ou fora dele, está catalogada em dissertação de mestrado do autor, onde está agrupada em sete períodos balizados e ajustados de acordo com eventos históricos relevantes num recorte de tempo de 1930 a 1965, sendo contemplada em diferentes aspectos. A casa brasileira carioca referenda uma prática de projetar dialética e inclusiva. A experimentação existe, mas sem esforço de afirmação exagerado. O emprego da madeira, em associação com outros recursos, naturais ou industrializados, revela-se conveniente e perfeitamente adequado a cada caso, traduzindo-se numa diversidade bem explorada em estruturas e complementos, em aberturas e fechamentos, em superfícies ou em objetos, em casas como as de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Affonso Eduardo Reidy, Alcides Rocha Miranda, Francisco Bolonha, Carlos Ferreira, Sérgio Bernardes, entre outros.

Abstract

Houses play a major role in Brazilian Modern Architecture. The comprehension of a new language offered by new principles worldwide occurs at first in the 30's to diminish remarkably in the 70's. In between, architects of the new generation, like Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Affonso Eduardo Reidy, Alcides Rocha Miranda, Francisco Bolonha, Carlos Ferreira and Sergio Bernardes, produce a representative number of examples, taking on operations admitted by the modern vocabulary, new composition arrangements included. Wood, as an available natural resource, is largely applied in structure, surfaces or furniture. Other local materials, site relations, landscape and climate conditions contribute to transpose the basis of functionalism theory into an evocative of tradition form so as to allow the development of a very creative work that went far beyond its geographical boundaries, remaining till today as a worthy case study. This paper intends to raise questions concerning the relationship between Modernity and Tradition in the architecture of Cariocan Modern Houses within the context of 1930-65 Brazilian Modern Architecture. In order to accomplish its purposes, this work deals with a catalog of 145 examples, designed by Rio de Janeiro architects - born there or raised there as professionals - based upon this author's dissertation. The houses are presented in chronological order, divided into seven periods, namely incubation (1930-35), awakening (1936-39), emergence (1940-45), consolidation (1946-50), hegemony (1951-55), mutation (1956-60) and the consequent decline (1961-65) of Modern Brazilian Architecture. The identification and reading of this material makes analysis easier and generates comments, thus adding a qualitative view to the catalog. The verifications corroborate

the timeless validity of Modern Brazilian Architecture, and trigger off the creation of intermediary classification columns, which include the gray zones between traditional and modern.

Palavras-chave: Modernidade e Tradição, Casas Modernas, Escola Carioca

Key-words: Modernity e Tradition, Modern Houses, Cariocan School

Madeira, Tradição e Modernidade nas Casas Modernas Cariocas

Origens

A casa como *símbolo* recai sobre o arquétipo da cabana primitiva¹, idealmente resumida ao elementar. Quatremère de Quincy (*Dictionnaire historique d'architecture*, 1832) aponta três arquétipos de edifício, relativos a três tipos de ocupação humana: a tenda, a caverna e a cabana.² A caverna (do caçador) é base da arquitetura egípcia, a tenda (do pastor) nômade é adotada por culturas orientais, como os chineses, e a cabana (do agricultor) é ponto de partida da arquitetura grega e suas derivadas. A única digna de imitação seria a cabana em madeira, que permanece como tipo privilegiado pelas potencialidades construtivas e pela elaboração pensada. A madeira é o material perfeito para a *mimesis*, e antes de transposta para a pedra, deve passar por um processo de racionalização. O tipo ideal é trazido à realidade não diretamente, mas através dessa transformação.

As sementes do movimento moderno, plantadas em fins do século XIX, trazem a preocupação com referências originais que possam garantir um conjunto de cânones projetuais claros e elucidativos. Aliados ao comprometimento com a razão, sugerem identificação com o pensamento das Luzes, que via na cabana primitiva arquetípica a síntese de todas as regras da natureza, elas próprias origem da arquitetura; com a doutrina clássica, o paralelo refere-se ao estabelecimento de um sistema universal. No primeiro pós-guerra, Le Corbusier, o arquiteto mais influente do século, encontra os meios e o ambiente próprios para desenvolver suas teorias. Em *Vers une Architecture* (1923)³, defende a estética do engenheiro e desaprova um retorno à natureza em prol da adequação à era industrial. A casa como uma *machine à habiter* deixa de ser artesanal para tornar-se um produto industrial do século XX, servindo aos propósitos da vida prática que a modernidade impõe. Le Corbusier toma os traçados reguladores com base nas medidas do corpo humano para explicar a primeira casa, à semelhança de um templo.

Lucio Costa, primeiro expoente do assunto a ser tratado neste trabalho, amplia as idéias de Le Corbusier na medida de sua compreensão sincrética e dialética, que considera os binômios pensamento moderno / recursos tradicionais, espírito do tempo / espírito do lugar, disciplina / invenção, regra / criação, todos concatenados sob a luz da razão. Para Lucio, interessa ao arquiteto conhecer *como os problemas de construção foram arquitetonicamente resolvidos no passado*⁴. Em *Documentação Necessária* (1938), aponta a similaridade entre o concreto armado com ferro e o barro armado com madeira e a progressiva abertura das fachadas no sobrado brasileiro, com a diminuição dos cheios. Apresenta uma seqüência de tópicos que teriam algo da arquitetura colonial a oferecer à arquitetura contemporânea: os sistemas construtivos, as soluções de planta em função do lugar e dos recursos, os telhados simples que abrangem áreas fechadas e abertas, a quebra da inclinação do telhado que permite diminuir a velocidade da queda das águas pluviais, as janelas e seus diferentes tipos de vedação e fechamento, e o mobiliário.

A mescla de culturas dos quatro séculos que antecedem a arquitetura moderna brasileira – que remetem à sociedade escravocrata, à casa grande e à senzala –, tem reflexo no vernacular local. Entre os mocambos indígenas e os sobrados urbanos, as casas rurais converter-se-iam no tipo mais representativo de arquitetura residencial brasileira a imprimir marcas na escola carioca, pelo recesso que a vida rural proporciona e pela autenticidade brasileira que ela confere.⁵

Ao viajar a Portugal em 1948, a serviço do SPHAN, Lucio constata que são as casas portuguesas transplantadas pelos colonizadores que têm de se adaptar.⁶ Muito tempo depois Niemeyer faria coro indicando a proximidade do passado, visível através das construções coloniais de herança portuguesa, não sem alertar para o fato de que a arquitetura brasileira não tem lá seu berço.⁷

As idéias modernas européias aterrissam aqui sob um clima desenvolvimentista que, somado a outros fatores, facilita a absorção de novos preceitos. Porém, o débito para com o racionalismo inicial não impede a arquitetura brasileira de resgatar uma tradição vernacular de base ibero-americana. Empenhada na superação do Estilo Internacional, a arquitetura moderna brasileira desenvolve-se, a partir dos anos 30, cônica do seu tempo e do seu lugar, mas sem esforço de manifesto, quer por isenta dos requerimentos próprios das vanguardas, quer por atenta tanto à tradição local quanto à modernidade global.

A arquitetura produzida pelos notórios representantes de então denominar-se-ia Escola Carioca – para a crítica estrangeira, *Brazilian School*, *Cariocan School*, *First National Style in Modern Architecture*.⁸ Para Paulo Santos, a escola carioca, iniciada na década de 30, finalizada após Brasília e dividida em quatro fases, *define-se, num instante inicial, por um funcionalismo e um racionalismo; depois, pela estrutura independente, e finalmente, por uma liberdade de expressão*.⁹

A antropofagia cultural dos agentes da nova arquitetura brasileira prova que a ela não depende de novos materiais e novas tecnologias para ser moderna – com o que consegue transpor conceitualmente o passado (tradição) para o presente (modernidade).

As Casas Modernas Cariocas

As casas modernas cariocas são legítimas representantes da arquitetura moderna brasileira e, como tal, constituem o escopo deste trabalho. A reunião catalográfica, feita na dissertação de mestrado que lhe serve de base, é indicativa de produção, se não constante, notável, que ocorre em paralelo com os outros programas e com os ‘marcos consagrados’. A revisão documental do conjunto de 145 exemplares – entre projetos e obras construídas, todos publicados – traça um panorama representativo do quadro da arquitetura moderna brasileira entre 1930 e 1965. As casas são de arquitetos nascidos ou radicados no Rio de Janeiro, localizadas no estado do Rio ou eventualmente fora dele.

A madeira está presente na maioria das obras, seja em suas estruturas ou complementos, em suas aberturas ou fechamentos, em suas superfícies ou em objetos. Como fundo para os

comentários que seguem, ela será apontada em cada caso. Contudo, o agrupamento dos exemplares seguirá a linha de tempo do trabalho-base.

A divisão periódica proposta pela dissertação equivale inicialmente a quinquênios, para depois ser balizada e ajustada de acordo com eventos históricos e arquitetônicos relevantes. Os sete intervalos de tempo são assim denominados: Incubação (1930-35), Eclosão (1936-39), Emergência (1940-45), Consolidação (1946-50), Hegemonia (1951-55), Mutação (1956-60) e Ocaso (1961-65).¹⁰

Incubação (1930-1935)

Do período aqui chamado de Incubação, as publicações registram 24 projetos de casas, das quais 12 são construídos. Lúcio Costa detém quase a metade da produção, com onze projetos, dos quais cinco são construídos, dois deles em parceria com Warchavchik. Os demais representantes são Álvaro Vital Brazil, Affonso Eduardo Reidy (com Gerson Pompeu Pinheiro), Jorge Moreira, Carlos Leão, Paulo Antunes Ribeiro, Paulo Pires e Paulo Santos e José de Souza Reis, além de Niemeyer, que fecha o período com o projeto da casa 'sem dono' de 1935, seu primeiro projeto residencial.

Lucio Costa é o principal personagem e guia do período, não só em função do seu papel na escola, como também por saber aplicar a disciplina erudita ao utilizar de simetrias conceituais e de princípios compositivos nas construções modernas – e não 'modernistas'. A madeira aparece em todas as suas casas (exceto naquelas em co-autoria com Warchavchik e na Borges). Além de Lucio Costa, apenas Carlos Leão e Niemeyer a empregam, em esquadrias.

Na casa Carneiro de Mendonça (Marquês de Valença, 1930), a simplicidade domina, sem concessão para o supérfluo: a casa é construída com recursos do local, incorporados com rigor, como os pilares aparentes em madeira, as venezianas e o telhado de quatro águas de sapé. A aparência é vernacular, de casa rural, bandeirista, contida na escala e organizada logicamente. O uso do tabique dividindo a sala da circulação íntima reforça a continuidade da abóbada de berço. A inflexão da cobertura, coincidente tem inspiração luso-brasileira colonial. A residência Gomes Fontes (Rio, 1930) tem dois projetos: um neocolonial (*Última manifestação de sentido eclético-acadêmico*), outro moderno (*Primeira proposição de sentido contemporâneo*).¹¹ A realização termina por ocorrer em cima do primeiro. Na alternativa moderna, as linhas são retas, a horizontalidade, eloqüente, e a exploração espacial, facilitada em função do emprego da estrutura independente. Paredes lisas alternam-se com outras revestidas de lambris de madeira, cujo desenho natural é valorizado pelo traço, e panos de vidro intercalam-se com esquadrias protegidas por venezianas e divisórias semitransparentes. Móveis antigos em madeira talhada do proprietário distribuem-se por todos os ambientes, com uma ou outra exceção moderna, provando que a qualidade independe do estilo ou da época – a combinação parece valorizar mais a autenticidade, numa postura digna do autor.

Fig. 1 – Lucio Costa, casa Fábio Carneiro de Mendonça, Marquês de Valença RJ, 1930

Nas Casas Sem dono (1931-35), bem como nas casas Coelho Duarte (1933), e nos *projetos esquecidos*¹² Almeida, Santos, Londres e Dionésia (1932-36), sobressaem-se as mesmas características, a madeira aparecendo com destaque nas venezianas repetidas em linha, em revestimentos de pisos e paredes (formando planos ou volumes), em painéis de fechamento, nas esquadrias de modo geral, ou em móveis, aqui modernos.

Fig. 2 – Lucio Costa, casa Ernesto Gomes Fontes, Rio de Janeiro RJ, 1930

Fig. 3 – Lucio Costa, casa Sem dono '3', 1931-35

Fig. 4 – Lucio Costa, casa Cesário Coelho Duarte, Rio de Janeiro RJ, 1933

Embora em menor destaque, a madeira aparece nas esquadrias da casa de Carlos Leão para sua mãe Francisca (Rio, 1934) e na casa de Niemeyer de 1935, sem destinação de proprietário. Nesta, combina com as paredes lisas em contraste com os muros e pisos de pedra. Se Lucio Costa não recomenda a 'personalidade' na arquitetura, há que se destacar a postura de Leão, e, do contrário, a concessão feita pelo próprio Lucio a Niemeyer.¹³

Fig. 5 – Oscar Niemeyer, casa '1', Rio de Janeiro RJ 1935

Pode-se dizer que as casas cariocas do período de incubação da arquitetura moderna brasileira denotam uma preocupação latente em afirmar a modernidade que estão representando. Há um esforço, feito por parte dos arquitetos recém-saídos da academia, de afinar a produção com o contexto internacional. Entretanto, a assimilação do conteúdo local ocorre paralelamente, mesmo que de maneira sutil nessa primeira fase. Do que se conclui que a arquitetura moderna da escola carioca busca, desde já, a linguagem própria que emergiria poucos anos depois, numa evolução de acordo com o que defende Lucio Costa.

Eclosão (1936-1939)

No período de Eclosão (1936-1939) predominam os encargos públicos e os programas não residenciais. São somente nove casas no período, cinco não realizadas. Oscar Niemeyer abre a seqüência com a casa Xavier e assina mais duas, finalizando a série de projetos não construídos. Estão representados também Álvaro Vital Brazil (com Adhemar Marinho), Reidy, Marcelo e Milton Roberto, Jorge Moreira, Paulo Antunes Ribeiro e Lucio Costa, este com a casa de Roberto Marinho de Azevedo Filho. Quanto à madeira, Lucio Costa a expõe nos beirais individuais das janelas e nos da cobertura de telhas da casa Marinho, enquanto Reidy e Moreira são discretos nas venezianas.

Niemeyer utiliza novamente muros em pedra (como na casa de 1935) tanto no projeto da casa Oswald quanto no da casa Passos, conferindo maior grau de variação entre os exemplares, que imprimem nota autóctone à generalidade típica dos primeiros anos da década. Na primeira, o grande centro aberto e coberto com abóbada entre a porção fechada, de um lado, e de outro a

parcela semi-vedada com madeira (lê-se a especificação *wood* na publicação dos croquis)¹⁴, ambas em asas, confere um notável tratamento espacial e formal para um programa compacto. Na segunda, destaca-se a cobertura borboleta em partido T cobrindo um e dois pavimentos a uma só vez, os avarandados¹⁵ que ocupam toda a frente, e o recorte na cobertura deixando aparente o madeiramento.

Fig. 6 – Oscar Niemeyer, casa Oswald de Andrade, Petrópolis RJ 1938

Fig. 7 – Oscar Niemeyer, casa M. Passos, Miguel Pereira RJ 1939

Nessa fase de eclosão, um novo vocabulário começa a ser moldado, abrindo precedentes para as variantes – de cobertura, de base, de tratamento, de partido e de volume.

Emergência (1940-1945)

Entre 1940 e 1945, as casas cariocas crescem em número – são 18 publicadas, indicando aumento da clientela privada e das ofertas de trabalho, inclusive nos arredores da capital. Niemeyer atua de forma definitiva, com oito casas, confirmando sua destacada posição no panorama. Lucio Costa faz apropriações eruditas do repertório colonial e transpõe tais apropriações com maestria para o Park Hotel no Parque São Clemente, em Nova Friburgo, paradigmático na questão da relação franca entre um moderno elementar com roupagem tradicional rústica. Tem quatro casas construídas, num dos períodos mais representativos da sua arquitetura residencial, se consideradas as concretizadas.

As casas Saavedra (Petrópolis, 1941), Hungria Machado (Rio, 1941), Heloísa Marinho (Petrópolis, 1941) e Paes de Carvalho (Araruama, 1944) atestam tanto a observação atenta de um repertório que se alimenta do vernacular quanto a maneira criativa com que os diferentes recursos são assimilados e alinhados sob precisa correção formal. Saavedra e Paes de Carvalho têm escala de sedes de fazenda. Na primeira, destaca-se a varanda principal, no vértice da planta elevada em L

com ricos detalhes de semi-vedação. Ela é quase um corpo anexo a esclarecer a importância dos espaços avarandados nos projetos, e tem acesso direto do jardim por uma generosa escada.¹⁶ Na segunda, o pátio se completam com as duas galerias de circulação e comunicação entre eles. Em ambas a volumetria é moderna, com estrutura mista, sendo a porção independente utilizada com discrição. Esta contrasta com as venezianas e as pequenas persianas – que repetem o desenho tradicional de losangos coloniais –, com as telhas capa-canal, com os caibros do madeiramento aparente da cobertura, com as balaustradas e com os pisos de mármore e pinho-de-riga. O ripado que define um fechamento virtual denota o ajuste impecável entre o detalhe elaborado de certos elementos e a aparente simplicidade geral dos edifícios.

Fig. 8-11 – Lucio Costa, casa Barão de Saavedra, Petrópolis RJ, 1941

Fig. 12-14 – Lucio Costa, casa Pedro Paulo Paes de Carvalho, Araruama RJ, 1944

A solução do muxarabi que protege as janelas em balcões da casa Hungria Machado (Rio, 1941), de origem muçulmana e incorporado à arquitetura portuguesa, é retomada várias vezes por Lucio Costa. A seqüência de janelas venezianadas dá privacidade aos dormitórios, ao passo que a esquadria de caixilhos menores protege o avarandado na casa Marinho (Petrópolis, 1942), numa variação de aberturas que se faria sempre presente. A estratégia de Lucio Costa abre possibilidades de sobreposição de épocas, que acabam por resultar em certa atemporalidade.¹⁷

Fig. 15-16 – Lucio Costa, casa Heloísa Marinho, Petrópolis RJ, 1942

A casa Cavalcanti (Rio, 1940), primeira construída de Niemeyer, e a casa do arquiteto na Lagoa (Rio, 1942), oferecem contraponto à planta moderna com telhado de uma água em cerâmica, pedras nos muros, alvenarias brancas e esquadrias em madeira pintada. Ao optar pela mistura contida de um modernismo em franco andamento com uma base tradicional de casa brasileira, o arquiteto consegue ser elegante sem precisar ser eloqüente. Na casa Johnson (Fortaleza, 1942), a varanda ocupa toda a largura e grandes aberturas são protegidas por venezianas. Já na reforma para a casa Kubitschek na Pampulha (Belo Horizonte, 1943), a cobertura em V de concreto confere à construção um porte notável e uma plasticidade singular. As espessas linhas brancas emolduram um fechamento em troncos roliços, dispostos na vertical, coroando a varanda. Ainda em Minas, a casa Francisco Peixoto (Cataguases, 1943) tem varanda posterior prolongada como uma galeria independente que expõe estrutura de madeira com telhas vãs. No Rio de Janeiro, a casa Prudente de Moraes Neto (1943) tem projeto adaptado da primeira versão da JK. São poucas as indicações de madeira; dedutivamente, ela aparece no compartimento da cozinha, e possivelmente em esquadrias e cobertura.

Fig. 17 – Oscar Niemeyer, casa do arquiteto na Lagoa, Rio de Janeiro RJ, 1942
 Fig. 18 – Oscar Niemeyer, casa Herbert Johnson, Fortaleza CE, 1942

Fig. 19 – Oscar Niemeyer, casa JK, Belo Horizonte MG, 1943
 Fig. 20 – Oscar Niemeyer, casa Francisco Peixoto, Cataguases MG, 1943

Na casa de Alcides Rocha Miranda (Rio, 1942), a varanda recebe proteção dupla de venezianas: uma faixa em alumínio esmaltado, e outra em madeira, na cor natural, configurando uma *caixa de sombra que substitui o muxarabi*.¹⁸ A casa para o irmão (Petrópolis, 1942) tem estrutura mista em aço e madeira, aparente nos pilares esbeltos em linha ao lado do vidro da circulação, e nos beirais altos com fechamento também em madeira. Acabamentos com o mesmo material nos interiores são também valorizados, como o forro da zona social, mantido livre com o recurso das paredes

em tabique. Das casas do arquiteto, esta apresenta a aplicação mais refinada dos temas comumente eleitos entre a cultura erudita e a apropriação vernacular.

Carlos Leão, por sua vez, atende a solicitações para residências ainda calcadas em esquemas ditos tradicionais, como a casa Costa Ribeiro (Cabo Frio, 1943), com especificações de projeto incluindo telha capa-canal, telha vã para o alpendre, madeiramento em pau-rolço, paredes em alvenaria de tijolos ou adobe, caiação interna, pisos em tijolões de barro, caixilhos de guilhotina, venezianas de rótula, pintura verde nas esquadrias e cerca de bambu, numa demonstração do toque de 'rusticidade' com que o arquiteto tenta responder às demandas da clientela dos anos 40.

Fig. 21 – Alcides Rocha Miranda, casa do arquiteto, Rio de Janeiro RJ, 1942

Fig. 22 – Rocha Miranda (com Dubugras e Cabral), casa Celso Rocha Miranda, Petrópolis RJ, 1942

Por fim, Aldary Toledo faz o projeto para a casa Sotto Maior em Araruama (1942), onde muros, bases e paredes de pedra misturam-se com propriedade aos planos envidraçados estruturados em madeira a intervalos mínimos. O resultado do rigor é elegante, ainda que marcadamente simplificado e esquemático no manejo da materialidade frente à espacialidade.

Fig. 23 – Aldary Henriques Toledo, casa Hermenegildo Sotto Maior, Araruama RJ, 1942

Carlos Leão, por sua vez, atende a solicitações para residências ainda calcadas em esquemas ditos tradicionais, como a casa Costa Ribeiro (Cabo Frio, 1943), com especificações de projeto incluindo telha capa-canal, telha vã para o alpendre, madeiramento em pau-rolço, paredes em alvenaria de tijolos ou adobe, caiação interna, pisos em tijolões de barro, caixilhos de guilhotina, venezianas de rótula, pintura verde nas esquadrias e cerca de bambu, numa demonstração do toque de 'rusticidade' com que o arquiteto tenta responder às demandas da clientela dos anos 40.

Ao contrário das primeiras fases, evidenciam-se as referências tradicionais em detrimento do 'estilo internacional', que não mais precisa ser defendido. Com a disseminação da arquitetura moderna por horizontes distintos, a caracterização fecha-se mais em torno do 'regional' – sem perder a universalidade.

Consolidação (1946-1950)

No período de Consolidação, são publicadas 23 casas, para diferentes cidades. As casas de 1946 a 1950 marcam a entrada de Sérgio Bernardes e Francisco Bolonha à atividade profissional, bem como a pausa de Lucio Costa nos projetos residenciais. Os demais representantes são Redig de Campos, Reidy, Aldary Toledo, os Roberto, Jorge Ferreira e equipe, Paulo Antunes Ribeiro, Firmino Saldanha, Henrique Mindlin e Carlos Ferreira. Lucio Costa colabora na casa Candiota, onde emprega alguns dos recursos tradicionais já demonstrados.¹⁹ Oscar Niemeyer tem quatro casas no período – três projetos e a construída em Mendes. A materialidade mistura mais os elementos naturais, como as pedras e a madeira. Superfícies lisas brancas e envidraçadas coexistem com alvenarias aparentes, elementos vazados, quebra-sóis verticais, venezianas, etc. O uso do perfil borboleta aumenta, e as mesclas são mais visíveis, talvez em função das variações de lugar e de uso – e da conseqüente necessidade de caracterização.

Os blocos de seção trapezoidal de Niemeyer, adotados nas casas para o ex-ministro Gustavo Capanema (Rio, 1947), Burton-Tremaine (primeiro projeto no exterior, Califórnia, 1947), e do arquiteto em Mendes (1949), são tanto resposta à orientação – em que pese proteção solar e privacidade aliada ao aproveitamento das visuais – quanto recurso estético. Os semi-fechamentos em ripados ou treliçados de madeira (em Mendes em duas dimensões de malha) configuram planos texturados que, inclinados, enriquecem as fachadas frontais das edificações, ao passo que constituem anteparos visuais a fazer a transição suave para o interior.

Fig. 24 – Oscar Niemeyer, casa Burton Tremaine, Santa Barbara, Califórnia EUA, 1947

Fig. 25 – Oscar Niemeyer, casa do arquiteto em Mendes, RJ, 1949

Os três projetos sem denominação de Sérgio Bernardes (1947-48) têm algumas estratégias em comum, no que tange especialmente à integração espacial, com trechos permeáveis, transparentes e semi-vedados com painéis treliçados ou ripados, barras ou anteparos verticais ou horizontais. A variedade dos tratamentos de superfície intencionalmente demonstrada nos desenhos é dada pela combinação das madeiras com pedras e com planos lisos, num exercício criativo e competente de início de carreira.

Fig. 26 – Sérgio Bernardes, casa '1947'

Fig. 27 – Sérgio Bernardes, casa '1948-2'

Affonso Eduardo Reidy e Francisco Bolonha projetam casas homônimas na Tijuca. Bolonha diversifica as vedações com troncos roliços de eucalipto acima da verga, venezianas e revestimento em azulejos, enquanto Reidy utiliza um painel treliçado em madeira para o fechamento da lateral da varanda. Já na casa para Carmen Portinho (Rio, 1950), a construção debruçada sobre o acentuado declive em meio ao verde materializa-se através de alvenaria de pedras, esquadrias em madeira basculantes, persianas fixas, treliçados de madeira e um telhado-borboleta bastante expressivo, além dos pilotis em concreto armado que sustentam a laje de piso da residência.

Fig. 28 – Affonso Eduardo Reidy, casa na Tijuca, Rio de Janeiro RJ, 1948

Fig. 29 – Francisco Bolonha, casa na Tijuca, Rio de Janeiro RJ, 1948

Por sua vez, Bolonha faz a casa para o embaixador Acciolly (Petrópolis, 1949). Uma das mais expressivas no que se refere ao uso da madeira, resgata a linguagem rústica numa aplicação refinada e programa generoso. A longa galeria-passarela da fachada principal, juntamente com a capela, são os pontos altos da casa. A madeira empregada na sua construção – peroba no piso, eucalipto nos apoios e pinho-de-Riga nos balaustres – harmoniza-se com os demais materiais: alvenaria de tijolos caiada, alvenaria de seixos rolados aparentes, venezianas pintadas e telhado cerâmico em uma água. Na capela, a ausência de forro sob as telhas e a parede em paus roliços contrastam com a pintura mural, com as persianas internas orientáveis azuis, e com as paredes cor-de-rosa.²⁰

Fig. 30-32 – Francisco Bolonha, casa Hildebrando Accioly, Petrópolis RJ, 1949

A casa Hime, de Henrique Mindlin (Petrópolis, 1948), eleva-se sobre pilotis; as aberturas têm modulação constante que casa com os dois usos: são esquadrias venezianas que funcionam como guilhotina, por contrapeso, e também têm folha inferior projetável horizontalmente. Alvenarias lisas brancas são contraponto das superfícies rugosas em pedra, das texturas estriadas das venezianas e da transparência do vidro. A simplicidade do beiral do telhado de fibrocimento, que expõe as peças de madeira conferindo ritmo, não lhe tira a expressão, dada pela justaposição de ângulos e inclinações, únicas, mas orientadas diferentemente entre si.

Fig. 33-34 – Henrique E. Mindlin, casa George Hime, Petrópolis RJ, 1948

A rusticidade caracteriza também, enfaticamente, a casa do arquiteto Carlos Ferreira (Nova Friburgo, 1949) – o máximo da expressão vernacular. Construída com *pau do mato tratado com enxó, sapê e barro*²¹, além da pedra, é exemplar numa modalidade propositadamente mais natural de intervenção na paisagem. O esqueleto em madeira explicita a independência estrutural de uma parcela da cobertura, permitindo planos diferenciados de vedação e aberturas posicionadas sem restrição na área social. Uma faixa em pedras forma o peitoril sob estas esquadrias, acima das quais o fechamento dá-se em tábuas colocadas horizontalmente; as paredes armam-se com taipa, ou pau-a-pique tradicional, e se destacam pelo branco.

Fig. 35-36 – Carlos Ferreira, casa do arquiteto, Nova Friburgo RJ, 1949

O repertório tipológico é renovado com elementos de composição de raiz ibero-americana e mediterrânea, enquanto as técnicas construtivas são renovadas por elementos de arquitetura de raiz luso-brasileira. O que se segue nos trabalhos dos representantes é uma forma de expressão que une conhecimentos clássicos e atemporais ao rigor de princípios compositivos e construtivos, e acrescenta a tudo uma marcante interpretação pessoal.

Hegemonia (1951-1955)

O período hegemônico tem sua razão de assim ser chamado, haja vista o número de residências – construídas quase na totalidade – que ultrapassa o de qualquer outro. Entre 1951 e 1955 registram-se 40 casas, publicadas nacional e internacionalmente em livros e periódicos. Oscar Niemeyer e Sérgio Bernardes são os maiores realizadores, o primeiro com cinco casas (duas não construídas), o segundo com sete, número que lhe credita relevância. A materialização assume formas e texturas variadas, misturando linguagem vernácula com erudita.

As duas casas de Jorge Moreira que abrem o período, para Sérgio Correa da Costa e para Antônio Ceppas (ambas Rio, 1951) são prismas cúbicos, depurados nas versões definitivas através de sucessivos estudos que acabam por eliminar as variações de elementos da arquitetura tradicional brasileira, como muxarabis em caixas acopladas ou telhado cerâmico em duas águas, a madeira aparecendo ainda assim em gradis e proteções.

Fig. 37-39 – Jorge Moreira, casa Antônio Ceppas, Rio de Janeiro RJ, 1951

Sérgio Bernardes faz em 1951 a pequena casa para caseiros, a de Lota Macedo Soares, (Petrópolis), a casa Jadir de Souza (Rio) e a de Paulo Sampaio (Itaipava), em 1952 a Brandi (Petrópolis), e em 1955 a Rocha Vaz (Rio) e a Chagas Freitas (Petrópolis). São realizações consistentes e algumas premiadas. As grandes circulações legitimam a *promenade architecturale*, e permitem variações de panos transparentes ou semi-permeáveis que agregam materiais variados à linguagem adotada. A madeira aparece em meio às bordas de concreto brancas e planos de pedras – exceção na casa de Lota, onde adota estrutura metálica –, em uma textura de linhas geralmente verticais. Também é amplamente utilizada nas esquadrias e em pisos. Na casa Chagas Freitas, ela fecha o tímpano formado pela curva parabólica da cobertura contraposta à parcela inclinada.

Fig. 40 – Sérgio Bernardes, casa Jadir de Souza, Rio de Janeiro RJ, 1951

Fig. 41– Sérgio Bernardes, casa Paulo Sampaio, Itaipava RJ, 1951

Fig. 42 – Sérgio Bernardes, casa Guilherme Brandi, Petrópolis RJ, 1952

Fig. 43 – Sérgio Bernardes, casa Antônio de Pádua Chagas Freitas, Petrópolis RJ, 1955

Francisco Bolonha realiza três obras em Minas Gerais (1951-52 e 1954), mas as casas do Rio para Israel Klabin (1952) e em Teresópolis para Adolpho Bloch (1955) destacam-se em sua materialização. Na primeira, a atenção recai sobre a cobertura de telhas em duas águas invertidas, com madeiramento aparente nas áreas abertas e borda vazada, à frente, sob a forma de um pergolado de quebra-sóis em madeira. Nos extremos da projeção, pilares esbeltos do tipo tubular ressaltam a leveza que as lâminas sugerem. Na segunda, que finda o período, o uso da madeira é esmerado. Grandes galerias conectam os segmentos, lembrando as da casa Aciolly de 1949; a estrutura em madeira articula tesouras contraventadas da cobertura com pilares verticais e oblíquos em peças duplas, que por sua vez recebem o esforço das vigas sob o piso de tábuas.

Fig. 44 – Francisco Bolonha, casa Israel Klabin, Rio de Janeiro RJ, 1952

Fig. 45 – Francisco Bolonha, casa Adolpho Bloch, Teresópolis RJ, 1955

Duas das casas mais notáveis de Niemeyer são desse período: a casa do arquiteto na estrada das Canoas (Rio, 1953) e a Cavanelas (Petrópolis, 1954), além das casas de Leonel Miranda e Ermiro de Lima (Rio, 1952), e da Pignatari em São Paulo (1953). As duas casas do Rio (uma construção, a outra projeto) são também publicadas por Papadaki²². A Casa das Canoas é a mais publicada de todas as casas brasileiras. É a liberdade formal de tudo o que contrasta e se contrapõe, que compete e se complementa: abstração e figuração, natureza e construção, extroversão e introversão, mais em concreto, vidro e estrutura metálica do que nos demais materiais, secundários ou utilizados interiormente.²³ Já o projeto para a monumental casa Pignatari faz par com a casa Tremaine californiana, enquanto a Cavanelas, numa escala bem mais palpável, é elementar e plasticamente forte. É uma cobertura única, quase uma catenária apoiada em quatro pilares colocados nas extremidades do retângulo, e em dois muros transversais. O 'lençol' formado pela cobertura é revestido por baixo com madeira pinho-de-Riga, evidenciado pelos invólucros de vidro.

Fig. 46 – Oscar Niemeyer, casa Francisco Pignatari, São Paulo SP, 1953

Fig. 47 – Oscar Niemeyer, casa Edmundo Cavanelas, Petrópolis RJ, 1954

No time dos arquitetos que contam com duas obras cada destacam-se as produções dos Roberto, de Marcelo Fragelli e de Paulo Pires e Paulo Santos. Na casa Coimbra (Rio, 1952), os irmãos Roberto aplicam cobertura sinuosa em terraço jardim, contrastando com a casa Faria Goes (Araruama, 1952), pequena e elevada com estrutura, piso e fechamentos em madeira. Fragelli usa com eficiência proteção de lâminas estreitas sobre planos envidraçados, forros em lambris,

armários embutidos, e estruturas secundárias em madeira, prescindindo de gestos ousados. E Pires e Santos, nas casas Aizim e Holzmeister (Rio, 1955), tratam o volume uniformemente em toda a extensão das fachadas frontais com varandas reguladas pela modulação estrutural. Colunas metálicas de dupla altura sobem ao beiral do telhado e janelas de altura plena têm proteção em madeira treliçada.²⁴

Fig. 48 – M. M. M. Roberto, casa Faria Goes, Araruama RJ, 1952

Fig. 49 – Paulo Pires e Paulo Santos, casa Martin Holzmeister, Rio de Janeiro RJ, 1955

Alcides Rocha Miranda usa novamente a caixa de sombra, e segue com elegância e simplicidade nas casas em Rezende, feitas em parceria com Dubugras e Cabral. E Carlos Leão, Paulo Antunes Ribeiro, Carlos Ferreira, Reidy, Redig de Campos, Mindlin, Bina Fonyat, Firmino Saldanha e Jorge Ferreira e equipe tem poucas obras publicadas no período, mas detentoras de certa envergadura, com volumes destacados por empenas e molduras brancas e fechamentos com peças de madeira em lâminas ou barras, treliçados e venezianados, que, não obstante constituírem-se soluções consagradas, renovam a validade exatamente pela capacidade de aplicação e recombinação, sem que falte particularidade.

Fig. 50 – José Bina Fonyat (c/ Tércio F. Pacheco, casa J. Antero de Carvalho, Petrópolis RJ, 1954

Fig. 51 – Olavo Redig de Campos, casa Geraldo Baptista, Petrópolis RJ, 1954

Sem dúvida, a primeira metade da década de 50 marca o auge da produção de casas modernas brasileiras – e cariocas. O repertório de estratégias projetuais e formais amplia-se proporcionalmente ao aumento da aceitação da linguagem moderna por parte da burguesia, seguida de uma classe média-alta. O contexto é inclusivo e permite múltiplas gradações intermediárias entre o moderno internacional e o tradicional local.

Mutação (1956-1960)

O período que vai de 1956 a 1960 não tem tanta expressividade em números quanto o anterior, mas é significativo no que se refere às transformações por que começa a passar a arquitetura moderna brasileira. Abrange 18 casas, a maioria construída. Bolonha segue a série iniciada com a casa Bloch em Teresópolis, Carlos Leão e Sérgio Bernardes fazem três casas, Reidy e Niemeyer fazem casas para si e Lucio Costa para suas filhas em Brasília. Wladimir Alves de Souza realiza a futura sede dos Museus Castro Maya, e Aldary Toledo, Álvaro Vital Brasil, Alcides Rocha Miranda e Marcelo Fragelli também têm representação. A materialização envolve os painéis de vedação em alvenaria aparente ou rebocada, os tijolos aparelhados, as molduras brancas, os muros de pedra, os planos de vidro e o concreto.

Bolonha completa a série das três casas em Teresópolis valorizando a varanda em todas elas. Na casa Nelson Alves (1956), a cobertura é desdobrada em três águas: duas águas em V protegem o interior, correspondendo aos trapézios das fachadas laterais; a adição da terceira água sobre a varanda complementa-se com pérgola horizontal em madeira inserida logo abaixo, fixada nos apoios inclinados dos pilares em concreto, em balanço frontal que denota leveza.²⁵

Fig. 52 – Francisco Bolonha, casa Oscar Bloch, Teresópolis RJ, 1956

Fig. 53 – Francisco Bolonha, casa Nelson Alves, Teresópolis RJ, 1956

Carlos Leão é detentor de um número grande de projetos e obras construídas, vários pouco conhecidos, talvez por não se alinharem exatamente sob o título de modernas. Ele reconsidera a linguagem tradicional num momento em que as tentativas de retorno ao racionalismo despontam como possibilidade alcançável. Combina varanda em balanço, esquadrias venezianadas, telhado

cerâmico com beiral, pilares soltos, guarda-corpos em madeira, em proposições das mais requintadas. Destaca-se a casa Souza e Silva (Rio, 1956).

Fig. 54 – Carlos Leão, casa José de Vasconcelos Carvalho, Rio de Janeiro RJ, 1955

Fig. 55 – Carlos Leão, casa Cândido Guinle de Paula Machado, Rio de Janeiro RJ, 1958

De Sérgio Bernardes, a casa Braga (São Paulo, 1956) tem esquadrias com caixilhos verticais muito estreitos, que conferem textura estriada ao pano de vidro. Os interiores têm assoalho de madeira e paredes de tijolos aparentes. Já na casa do arquiteto em São Conrado (Rio, 1960), uma das mais belas casas brasileiras, a modulação regular facilita a coordenação entre o concreto, a madeira, o vidro, o telhado plano ‘capa e calha’ em fibrocimento e o forro de lajes pré-fabricadas aparentes no pavimento superior.²⁶

Fig. 56-57 – Sérgio Bernardes, casa do arquiteto, Rio de Janeiro RJ, 1960

Na casa Frago Pires (Rio, 1959), Fragelli propõe novamente uma estrutura em madeira, com pilares e vigas em peroba-do-campo dispostas em módulo que combina com a planta de forro em tábua. Outros elementos em madeira são cuidadosamente colocados, como o portão.

Fig. 58-59 – Marcelo Fragelli, casa F. Tasso Fragosos Pires, Rio de Janeiro RJ, 1959

Finalizando o período, a casa de Niemeyer em Brasília quase não é documentada. Dos croquis interpretativos e comentários de Paulo Santos podem ser reconhecidas características de construções tradicionais do período colonial, como o corpo de planta retangular recuado em relação aos apoios periféricos, espaçados regularmente, construídos em alvenaria, o telhado de telha vã com largos avarandados *contornando a casa em três lados, as redes estendidas num convite ao lazer, forros internos inspirados nos do Brasil antigo, as janelas altas em venezianas de girar, com pinos nos topos e móveis antigos – respira-se tradicionalidade.*²⁷

Fig. 60 – Oscar Niemeyer, casa do arquiteto, Brasília DF, 1960 (croquis de Paulo Santos)

Fig. 61 – Lucio Costa, casa Maria Elisa e Helena Costa, Brasília DF, 1960

O contraponto é a casa de Lucio Costa, não construída, única do autor no que se refere à combinação do partido com a volumetria; ela utiliza soluções dos anos 40, mas investe-se de ‘ares de Brasília’ num prisma de planta quadrada com pátio central, elevado sobre base mista, e composto com simetrias. A operação sobre a base moderna não escapa à emulação dos princípios clássicos e à rememoração da tradição – o que é perfeitamente compreensível quando se trata da sutileza de Lucio Costa.

Dessa diversificação de elementos e materiais deduz-se que predominam as gradações entre uma face mais erudita e outra mais vernácula; curiosamente, a casa de Lucio Costa é moderna ‘depurada’, enquanto a de Niemeyer é tradicional ‘colonial’.

Ocaso (1961-1965)

De 1961 a 1965 registram-se 13 casas, das quais apenas as duas últimas, de Oscar Niemeyer em Israel, não são construídas. As casas localizam-se, em sua maioria absoluta, fora da cidade do Rio de Janeiro (atestando a difusão); os dados cruzados permitem apontar os indícios da fase terminal da dita arquitetura moderna brasileira – a carioca em particular, porquanto a paulista brutalista ainda marcaria presença até a década seguinte. As autorias incluem, além de Oscar, Álvaro Vital Brazil, Sérgio Bernardes, Carlos Leão, as novas participações de Arthur Lício Pontual e Carlos João Juppa, e de Marcos de Vasconcellos.

A estrutura é mista na maioria; uma sistematização diferente é criada por Pontual e Juppa na casa do Itanhangá: prevista para facilitar o acréscimo de funções e ampliações futuras, a estrutura mista em madeira é rigorosamente modulada nos dois sentidos, facilitando a justaposição de novas células. A linguagem varia – entre as casas de Oscar Niemeyer e a de Marcos de Vasconcellos, uma casa feita cuidadosamente nos moldes das casas de campo com aproximações às de Lucio Costa (muxarabis, telhado, beirais com madeiramento aparente pintado em branco, bases de pedra).

As casas de Carlos Leão (Cabo Frio e Brasília, 1961) são elegantemente concebidas, com esquadrias venezianadas e base de pedras, reiterando a tranquilidade do arquiteto ao abordar o tema residencial. As publicadas de Sérgio Bernardes (escassas frente à realização de diversas casas no período) têm em comum as telhas planas de fibrocimento, diferindo em outros aspectos. Não há indicação do uso da madeira, mas certamente ela se apresenta nas esquadrias e suas proteções e em outros detalhes.

Já as três casas de Álvaro Vital Brasil (Cabo Frio, 1961, Jessurow e Brasil, Rio, 1964) continuam contidas na volumetria, porém incluem tijolos aparentes, madeira em lambris ou em chapas lisas, portas de correr envidraçadas, venezianas e muxarabis em esquadrias de correr, azulejos artesanais e pisos cerâmicos. Diferente é a casa Magalhães (Itaipava, 1964), pavilhão de laje plana apoiada com apoios metálicos.

A madeira aparece sobremaneira na casa Fracalanza, de Pontual e Juppa (Rio, 1963). Dois apoios independentes em madeira, que combinam-se com as parede autoportantes, aparecem na varanda. A estrutura de cobertura, também em madeira em duas camadas sobrepostas, regula a altura dos fechamentos e das aberturas; na fachada principal, estas são portas venezianadas. Forros em lambris e pisos internos em tábuas formam planos paralelos, assim como a cobertura em telhas onduladas de fibrocimento. A proposta é racional e simplificada, de baixo custo e adaptável a situações diversas devido ao esquema modular e à flexibilidade por ele permitida.

Fig. 62-63 – Arthur Lício Pontual e João Carlos Juppa, casa Sérgio Fracalanza, RJ, 1963

Niemeyer inicia uma fase de trabalho intenso para o exterior: das casas, a primeira constitui sua única casa construída nos Estados Unidos (casa Strick), e as outras duas são encomendadas quando da sua estadia em Israel (casa Federmann e casa Rothschild); dessas, nenhuma é construída. As duas casas expõem o talento de seu autor, mas a Rothschild é especialmente

interessante por utilizar a inversão da relação interior-exterior. Trata-se de um prisma de base quadrada, elevado sobre promontório suave e semi-fechado para o exterior. O invólucro delimita um pátio com piscina obliquamente. Nenhuma explicita uso de madeira.

Os projetos finais desse intervalo retomam o grau moderno, e colocam-se como questão aberta em razão das contingências.

Anotações sobre Modernidade e Tradição

A arquitetura moderna brasileira, e das casas cariocas, joga com diversos fatores: o calor e o excesso de luminosidade exigem aberturas grandes, protegidas por quebra-sóis, persianas, venezianas, varandas, balanços, telhados inclinados, beirais, marquises; a natureza exuberante é domesticada, seja ela selvagem ou trabalhada, complementando o edifício; com a indústria pouco desenvolvida, o concreto revela-se um material perfeitamente adequado, por ser pouco oneroso em função da mão de obra pouco especializada, e moldável à mão do artista; a madeira e a pedra, materiais naturais e abundantes, associam-se ao concreto em combinações belas e inventivas; tijolos continuam a ser empregados, já que as plantas nem sempre são livres, combinados com outros elementos vazados cerâmicos. Os térreos permeáveis, a separação entre laje, vedação e suporte e os jogos volumétricos e planares são colocados à disposição da expressão exuberante advinda das coberturas, das grandes aberturas, dos elementos de proteção solar, ao mesmo tempo em que não impedem a tripartição ou a simetria de equilíbrios, por exemplo. Há adições e subtrações com prismas puros escavados, pilotis ou bases recuadas e avançadas, coberturas em telhados de uma água, águas invertidas, lajes planas amebóides, lajes inclinadas, abóbadas e combinações.

No texto fundamental *Razões da Nova Arquitetura*²⁸, Lucio Costa coloca dúvidas a respeito do radicalismo e do poder demolidor do movimento moderno intransigente e que desprezava o passado. Prefere desvincular a arquitetura moderna do seu cunho revolucionário em favor de uma idéia de adequação e evolução disciplinar. Seria um encadeamento lógico, conduzido pela nova realidade e pela nova técnica, nessa ordem. A evolução não dispensa necessariamente ensinamentos já consolidados; por sua vez, tampouco a adequação dispensa características locais favoráveis ao espírito do lugar. Lucio aponta a filiação da arquitetura moderna à tradição clássica e acadêmica. Le Corbusier mantém certa distância aparente da academia, mas na sua obra subjaz uma base erudita percebida pelo brasileiro, que, sem alarde, não rompe com as categorias da composição correta e do caráter adequado.²⁹ Em 1929, quando Le Corbusier, em viagem à América do Sul, vem pela primeira vez ao Brasil, a *Villa Savoye* (última das Quatro Composições) está em construção; na mesma viagem, recebe a encomenda do projeto para a casa Errazuriz, no Chile, proposta com materiais rústicos e naturais, e ponto de inflexão em sua carreira.

A opção feita por Lucio Costa implica compreender a sintaxe de Le Corbusier, resposta aos avanços da técnica da construção, a partir de seus sistemas e instrumentos de operação. O sistema *Dom-ino*, com seu sem-número de possíveis variações sobre uma geometria essencial, dá vazão a projetos de diferentes medidas, em diferentes sítios, a partir da normativa essencial da independência estrutural. Mas tais projetos surgem à guisa já de um 'estilo brasileiro' desenvolvido e enriquecido a partir daquela gramática.

Lucio Costa aponta as constantes 'mesológicas' e o valor de todas as grandes épocas. A arquitetura moderna é superação das limitações anteriores, e, como novo ponto de partida, goza de conciliações favoráveis em termos estéticos. A geometria e as operações, principalmente a simetria no seu velho sentido, são empregadas com o filtro da sensibilidade artística mais sofisticada, por simplificada e filtrada pela racionalidade. O profundo respeito com o passado coexiste com a aceitação do presente moderno, mesmo que em alusão subjacente ao que constitui, no fundo, a origem do processo. O projeto moderno passa a refletir certa ambigüidade, que não é marca de contradição. A inexistência do antagonismo entre modernidade e tradição não é tese de Lucio Costa, mas, mais do que corroborá-la, ele a demonstra, através dos escritos e dos projetos, pelos quais afirma que o tempo é um só.

A paulatina substituição do discurso progressista maquinista por um de um tom de conversa mais afim à redescoberta de uma tradição inclusiva é parte do processo de instauração de uma nova matriz disciplinar na arquitetura moderna brasileira, especificamente nas casas cariocas. O 'modernismo' é suplantado pelo sentido moderno,³⁰ que deixa para trás a hierarquização de natureza entre casa e palácio para, ao instrumentalizar e intercambiar seus termos, atender em nova escala à casa e à cidade. Essas devem permanecer para além das contingências, emulando a tradição clássica – pois se os programas evoluem, a obra deve perdurar, porquanto esse é o objetivo de toda arte.

Bibliografia:

- Afonso Eduardo Reidy. Rio de Janeiro: PUC - Solar Grandjean de Montigny - Index Promoções Culturais, 1985.
- ARANTES, Otília B. F. 'Resumo de Lucio Costa'. *Folha de São Paulo - Caderno Mais*. São Paulo: Folha, 24 fev 2002, p.6-11
- AU – Arquitetura e Urbanismo*. São Paulo: Pini, n.55, ago./set. 1994. Edição especial: Oscar Niemeyer
- BACKHEUSER, João Pedro. 'Sérgio Bernardes: sob o signo da aventura e do humanismo'. *Projeto Design*, São Paulo: Arco Editorial, no. 270, ago 2002, p. 24-26
- BOESIGER, Willy. *Le Corbusier*. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- BOESIGER, Willy; STONOROV, O. *Le Corbusier et Pierre Jeanneret - Oeuvre complète, 1910-1929*. Berlin: Birkhauser, 1995. v1 a 8
- BONDUKI, Nabil Georges (Org.). *Afonso Eduardo Reidy*. 2. ed. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, Editorial Blau, 1999.
- BOTEY, Josep Ma. *Oscar Niemeyer - Obras e Projectos*. Barcelona: Gustavo Gili, 1997
- BROWNE, Enrique. *Casas latinoamericanas*. Mexico, D. F: G. Gili, 1994.
- BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- BULLRICH, Francisco. *Arquitetura Latinoamericana 1930/1970*. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.
- CAVALCANTI, Lauro. *Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- COLQUHOUN, Alan. *Modernidade e Tradição Clássica: ensaios sobre arquitetura*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. 'Arquitetura Moderna Brasileira 30/60'. In: MONTEZUMA, Roberto (org.). *Arquitetura Brasil 500 anos: uma invenção recíproca*. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2002.
- _____. 'Ofício e Paixão: canibalismo, outras bossas, coisas nossas'. *AU Arquitetura e Urbanismo*, São Paulo: Pini, no.13, ago, set 1987, p.47-49
- _____. 'Uma certa arquitetura moderna brasileira : experiencia a re-conhecer'. *Arquitetura Revista*, Rio de Janeiro, no.13, 1987, p.22-28

-
- _____. O jovem Niemeyer – a legitimidade da diferença. *AU Arquitetura e Urbanismo*, São Paulo: Pini, no. 55, ago-set 1994.
- _____. 'Em busca de uma arquitetura latino-americana própria'. *Projeto*, São Paulo: Arco Editorial, no. 124, ago 1989, pp. 133-134
- _____. 'Da atualidade de seu pensamento'. *AU*, São Paulo: Pini, no. 38, out-nov 1991, p.69-74
- _____. 'Le Corbusier: os riscos brasileiros de 1936'. In: *Le Corbusier – Rio de Janeiro: 1929, 1936*. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro: 1998
- _____. 'Lucio Costa e a revolução na arquitetura brasileira 30/39: de lenda(s) e Le Corbusier'. *Arquitextos*, São Paulo, no. 22 mar 2002, p. 1-7
- _____. *Precisões Brasileiras Sobre um Passado da Arquitetura e Urbanismo Modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & cia., 1936-45*. Tese de doutorado. Paris: Université de Paris VIII, 2002.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias; ADRIÀ, Miquel. *La Casa Latinoamericana Moderna: 20 paradigmas de mediados de siglo XX*. México: Gustavo Gili, 2003.
- COSTA, Lucio. *Sobre arquitetura*. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.
- _____. *Registro de uma vivência*. 2.ed. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- COSTA, Lucio. 'Destruí algo que existia': entrevista a Haifa Y. Sabbag. *AU Arquitetura e Urbanismo*, São Paulo: Pini, no.5, abr 1986, p. 18-21
- CURTIS, Willian J. R. *Modern architecture since 1900*. London: Phaidon, 1999.
- CZAJKOWSKI, Jorge. 'Arquitetura brasileira: produção e crítica'. *Gávea*, Rio de Janeiro: PUC-RJ, no. 2, set 1985.
- _____. 'Breve Notícia sobre Pesquisa – O nativismo Carioca: uma Arquitetura entre Tradição e Modernidade'. *Gávea*, Rio de Janeiro: PUC-RJ, no. 6, dez 1988
- _____. *Jorge Machado Moreira*. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1999.
- FICHER, Sylvia; ACAYABA, Marlene Milan. *Arquitetura moderna brasileira*. São Paulo: Projeto, 1982
- FRAMPTON, Kenneth. *Historia crítica da arquitetura moderna*. São Paulo: M. Fontes, 1997.
- FROTA, Lélia Coelho. *Alcides Rocha Miranda: caminho de um arquiteto*. Rio de Janeiro: UFRJ, 1993.
- GIEDION, Siegfried. *Espacio, tiempo y arquitectura: el futuro de una nueva tradicion*. 4. ed. Madri: Científico-Médica, 1968.
- GOODWIN, Philip. *Brazil builds: architecture new and old 1652-1942*. New York: The Museum of Modern Art, 1943.
- GUERRA, Abilio. *Lucio Costa: modernidade e tradição. Montagem discursiva da arquitetura moderna brasileira*. Tese de Doutorado. Campinas: Unicamp, 2002
- GUIMARAENS, Cêça de. *Lucio Costa*. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1996.
- HITCHCOCK, Henry Russel. *Latin american architecture: since 1945*. New York: The Museum of Modern Art, 1955.
- KAMITA, João M. 'Affonso Eduardo Reidy: o rigor do método'. *AU*, São Paulo: Pini, no. 50, abr-mai 1993, p.73-84
- LE CORBUSIER. *Vers une architecture*. Paris: Éditions Vincent, Fréal & Cie, 1958.
- _____. *Por uma Arquitetura*. São Paulo: Perspectiva, 1977.
- _____. *Precisões sobre um estado presente de arquitetura e do urbanismo*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- 'Lucio Costa: a vanguarda permeada com a tradição'. Entrevista a Hugo Segawa. *Projeto*, São Paulo: Arco Editorial, no. 104, out 1987, p.145-154
- MINDLIN, Henrique Ephim. *Arquitetura moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.

-
- MINDLIN, Henrique E. 'Gilberto Freyre e os arquitetos.' *Arquitetura*, Rio de Janeiro: IAB, no. 4, out 1962, pp. 17-11
- MIRANDA, Alcides Rocha. 'Convivência e harmonia com o passado'. *Arquitetura Revista*, Rio de Janeiro: FAU/UFRJ, no. 4, 2º sem 1986, p.15-29
- MONTEZUMA, Roberto (org.). *Arquitetura Brasil 500 anos*. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2002.
- NIEMEYER, Oscar. 'Contradição na Arquitetura'. *Módulo*, Rio de Janeiro: Avenir, no. 31, dez 1962, p. 17-18
- _____. 'Considerações sobre a Arquitetura Brasileira'. *Módulo*, Rio de Janeiro: Avenir, no. 44, dez-jan 1976-1977.
- NOBRE, Ana Luiza; 'Alcides Rocha Miranda educador'. *Caramelo*, São Paulo: FAU-USP, no. 10, 1998, p.129-138
- _____. 'A razão e as razões de Lucio Costa'. *AU*, São Paulo: Pini, no.100, fev-mar 2002, p. 100-103
- NOBRE, Ana Luíza et alii. *Lucio Costa: um modo de ser moderno*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- 'Os pioneiros da arquitetura moderna no Brasil'. *Acrópole* nº 301, São Paulo, dez. 1963, p. 20-21
- PAPADAKI, Stamo. *The Work of Oscar Niemeyer*. New York: Reinhold, 1950.
- _____. *Oscar Niemeyer: works in progress*. New York: Reinhold, 1956.
- _____. *Oscar Niemeyer*. New York : George Braziller, 1960.
- PEDREIRA, Livia Álvares. 'Reidy, o desenho da razão'. *AU*, São Paulo: Pini, no. 16, mar 1988, p.76-81
- PEREIRA, Margareth da Silva. 'Uma caixa de madeira e poesia'. *AU*, São Paulo: Pini, no. 38, out-nov 1991, p.86-90
- REIS FILHO, Nestor Goulart. *Quadro da arquitetura no Brasil*. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 1976.
- ROWE, Colin. *Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos*. 3.ed. Barcelona: 1999.
- RYKWERT, Joseph. *La casa de Adán en paraíso*. Barcelona: G. Gili, 1999
- SANTOS, Cecilia R. dos., PEREIRA, Margareth da Silva, et alii. *Le Corbusier e o Brasil*. São Paulo: Tessela / Projeto, 1987
- SANTOS, Paulo F. *Quatro Séculos de Arquitetura*. Rio de Janeiro: Valença, 1977.
- _____. 'Constantes de Sensibilidade'. *Arquitetura Revista*, Rio de Janeiro: FAU-UFRJ, no. 6, 1988, pp. 52-70
- _____. 'Raízes da arquitetura contemporânea'. *Arquitetura e Engenharia*, Belo Horizonte, no. 30, mar-abr 1954, pp. 57-65
- SCULLY JR., Vincent. *Arquitetura Moderna : a arquitetura da democracia*. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.
- SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil: 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 1998
- SILVA, Maria Angélica. *As formas e as palavras na obra de Lucio Costa*. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: PUC, jun 1991.
- SOUZA, Abelardo de. *Arquitetura no Brasil: depoimentos*. São Paulo: Diadorim, 1978.
- UNDERWOOD, David Kendrick. *Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil*. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.
- WISNIK, Guilherme. *Lucio Costa*. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
- XAVIER, Alberto. *Arquitetura moderna brasileira: depoimento de uma geração*. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
- XAVIER, Alberto; BRITO, Alfredo; NOBRE, Ana Luiza. *Arquitetura moderna no Rio de Janeiro*. São Paulo: Pini; Rio de Janeiro: Rioarte, 1991

Notas:

- 1 “Se trate de un rito, de un mito o de una especulación arquitectónica, la cabaña primitiva ha aparecido siempre como paradigma del edificio, como patrón por el que de algún modo había que juzgar a los otros edificios, pues de tan endeables comienzos surgieron. Estas cabañas se han situado siempre en un pasado idealizado.” RYKWERT, Joseph. *La casa de Adán en paraíso*. Barcelona: G. Gili, 1999, p. 237
- 2 RYKWERT (1999)
- 3 LE CORBUSIER. *Vers une architecture*. Paris: Éditions Vincent, Fréal & C^{le}, 1958.
- 4 COSTA, Lucio. ‘Considerações sobre o Ensino da Arquitetura’ In *Sobre arquitetura*. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962, p. 113
- 5 “Nenhum outro tipo de edificação exprimiu com tanta autenticidade a vida íntima da gente carioca e o caráter regional de sua arquitetura como a ‘casa de chácara’, referida por alguns viajantes como ‘casa de campo’, cujo programa abrangia: casa; senzala; jardim; horta; pomar; poço de água nativa com a cacimba; galinheiro; pombal; chiqueiro; estrebaria, com a vaca, burro e o cavalo; estrumeira; cocheira, com o carro rústico e a sege ou traquitana; e toda sorte de bichos caseiros: cachorros, gatos, cabras, papagaio, viveiros de pássaros (...) – cada um desses elementos sendo considerados não como um acessório, mas como peça de um sistema, que persistiu vivo e funcionando até princípios do presente século, que só o surgimento da idade industrial, introduzindo novos valores, acabaria por destruir.” SANTOS (1977, p. 29)
- 6 COSTA (1995, p. 456)
- 7 “A arquitetura brasileira não surgiu nem se inspirou na arquitetura portuguesa para aqui transposta do período colonial, embora ela ainda nos emocione lembrando coisas do passado, com seu feito simples e acolhedor. São os sobradões de nossas velhas cidades, ou as casas de fazenda que Columbandê tão bem caracterizada, com seu telhado esparramado, a larga varanda completando as salas, as paredes grossas, caiadas de branco, na velha tradição portuguesa. Ou os fortes – tão bonitos – que encontramos pelo litoral e as igrejas barrocas, ricamente trabalhadas, a dominar as cidades dos seus pontos mais altos. (...) E olhávamos, perplexos, as obras do passado, vendo nelas uma liberdade para nós proibida, no momento em que a própria técnica a reclamava, generosa, tudo nos oferecendo.” NIEMEYER, Oscar. ‘Considerações sobre a Arquitetura Brasileira’. In *Módulo nº 44*, Rio de Janeiro: Avenir, dez-jan 1976-1977, p. 15-16
- 8 SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil: 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 1998. p. 103
- 9 SANTOS, Paulo F. *Quatro Séculos de Arquitetura*. Rio de Janeiro: Valença, 1977, p. 116
- 10 A periodização parte da tese de COMAS (2002), que ratifica o argumento da inexistência de ruptura radical com o período imediatamente anterior ao moderno. Ao fazer uma revisão profunda dos projetos emblemáticos do período 1936-1945, parte de duas premissas: a de que a produção não é propriamente *um milagre*, pois já vinha sendo preparada pela sólida formação acadêmica e anos de reflexões, e a de que ela tampouco é uma *adaptação do Estilo Internacional* – visto de outra forma, é mais uma superação –, pois não obstante a renovação imposta, permanecem válidos os *conceitos fundamentais* da tradição acadêmica sintetizada na equação *composição correta e caráter apropriado* enunciada por Julien Guadet, docente da *Ecole de Beaux-Arts* parisiense, a composição dizendo respeito à sintaxe, relativa à ordem, e o caráter, à semântica, ligada à significação. COMAS, Carlos Eduardo Dias. *Precisões Brasileiras Sobre um Passado da Arquitetura e Urbanismo Modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & cia., 1936-45*. Tese de doutorado. Paris: Université de Paris VIII, 2002.
- 11 COSTA (1995, pp. 54-66)
- 12 COSTA (1995, p. 103)
- 13 COSTA, Lucio. ‘Razões da Nova Arquitetura’. In *Sobre arquitetura*. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962, p. 24
- 14 ACB (1948, p. 29)
- 15 “It is evident that these men all shared in the formation of the new architecture and joined in inventing its most characteristic formal features. Low paraboloid shell vaults, in-sloping ‘butterfly’ roofs, out-sloping building façades, various types of grill and louver-work for sun control were all developed in common – and not, as is sometimes supposed because of the greater fame of his work, borrowed from Niemeyer.” HITCHCOCK Henry Russel. *Latin american architecture: since 1945*. New York: The Museum of Modern Art, 1955, p. 30

16 “E compreende-se que, com este nosso clima, tenha sido mesmo assim, pois, embora se fale tanto na luminosidade do nosso céu, na claridade excessiva dos nossos dias etc., o fato é que as varandas, quando bem orientadas, são o melhor lugar que nossas casas tem para se fica; e que é a varanda, afinal, se não uma sala completamente aberta?” COSTA, Lucio. ‘Documentação Necessária’. In *Sobre arquitetura*. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962, p. 92

17 “De fato, excetuando-se o período neocolonial anterior a 1930, a incorporação de motivos tomados de empréstimo à arquitetura luso-brasileira jamais foi feita em detrimento do caráter estritamente contemporâneo das obras de Lucio Costa. (...) Aliás, os elementos tomados de empréstimo propriamente ditos são bastante raros, tendo Lucio Costa se dedicado mais a transposições: dessa maneira, conseguiu elaborar um vocabulário absolutamente novo, conservando, ao mesmo tempo, profundas afinidades com a tradição local.” BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981, p.132

18 MIRANDA in FROTA, Lélia Coelho. *Alcides Rocha Miranda: caminho de um arquiteto*. Rio de Janeiro: UFRJ, 1993, p. 166

19 “[diferente dos telhados retos, as curvas] (...) existem entretanto na casa de Paulo Candiota, onde podem ser encontrados consolos de madeira para sustentar vigas cujo corte lembra, de modo simplificado, as formas usadas no século XVIII.” BRUAND (1981, p. 129)

20 Cfme. *L’Architecture d’Aujourd’hui* 42-43 (1952). Há menção também às lamelas orientáveis colocadas na parte alta dos ambientes principais, garantindo a ventilação.

21 Cfme. *Arquitetura e Engenharia* 28 (1953, p. 49).

22 PAPADAKI, Stamo. *Oscar Niemeyer: works in progress*. New York: Reinhold, 1956.

23 “This is the building wich in 1954 created a tempest in a teapot. It was the time when a delegate from Switzerland and another one from a neighboring region were suddenly confronted with continental dimensions and strange flora and fauna while distributing architectural medals and premiums in Brazil. Their experience as guests must have been unbearable because this house was conceived as a receiving post for the full impacte of nature: from falling waters to flocks of birds of paradise, from strident color eruptions to manswallowing vistas. And the result was thunderous.” PAPADAKI (1956, p. 69)

24 “Aqui, tudo evoca o passado: o formalismo e as generosas proporções da planta, a cobertura em telhas coloniais, o desenho tradicional das treliças das janelas dos quartos, as grandes placas de granito no piso do hall de entrada. Por outro lado, o emprego de elementos modernos é feito abertamente e não está restrito às técnicas de construção: na leveza das colunas de ferro que enfatizam o balanço do piso superior e definem o espaço do terraço, na transparência e na abertura do térreo, no detalhe da escada principal, assim como nas placas de vidro utilizadas no parapeito superior do hall de entrada.” MINDLIN, Henrique Ephim. *Arquitetura moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 100

25 “La pente du terrain est ici plus fortement accentuée, ce qui a déterminé un parti architectural très différent. La maison est de plain-pied et l’auvent de protection de La grande terrasse est une pergola en bois fixée aux éléments de la structure en B. A. Les remplissages sont en brique sans enduit pour les murs extérieurs.” *L’Architecture d’Aujourd’hui* 90 (1960)

26 BRUAND (1981, p. 290)

27 SANTOS, Paulo F. ‘Constantes de Sensibilidade’. *Arquitetura Revista* nº 6, Rio de Janeiro: FAU-UFRJ, 1988, pp. 52-70

28 “Assim a crise da arquitetura contemporânea – como a que se observa em outros terrenos – é o efeito de uma causa comum: o advento da máquina. É, pois, natural que, resultando de premissas tão diversas, ela seja diferente, quanto ao sentido e à forma, de todas aquelas que precederam, o que não a impede de se guiar – naquilo que elas têm de permanente – pelos mesmos princípios e pelas mesmas leis. As classificações apressadas e estanques que pretendem ver nessa metamorfose, naturalmente difícil, irremediável conflito entre passado e futuro, são destituídas de qualquer significação real.” COSTA (1962, p. 22)

29 “Filia-se a nova arquitetura, isto sim, nos seus exemplos mais característicos - cuja clareza nada tem do misticismo nórdico - às mais puras tradições mediterrâneas, àquela mesma razão dos gregos e latinos, que procurou renascer no Quattrocento, para logo depois fundar sob os artifícios da maquiagem acadêmica - só agora ressurgindo, com imprevisto e renovado vigor.(...) Porque, se as formas variaram - o espírito ainda é o mesmo, e permanecem , fundamentais, as mesmas leis.” COSTA (1995, p.116)

30 *“Moderno é o certo. Modernista tem um ar pernóstico e um sentido suspeito. Parece que está se opondo ao que se fazia antes, à tradição, para fazer uma coisa obcecadamente moderna. Eu não via diferença. A verdadeira arquitetura moderna não promove a ruptura com o passado, só a falsa. Isso acontece por causa da má formação de pseudoarquitetos.”* COSTA (1995, p. 607)